

Karmenes. Proceso Creativo

Por: José Manuel Bozón.
Profesor e Investigador del Instituto
Universitario de la danza Alicia Alonso.
Universidad Rey Juan Carlos.
Fotos: Levent Karatas @Ballet de Cámara de Madrid

Creación Artística

Desde sus inicios en 1992 como Cátedra de Danza Alicia Alonso, en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los objetivos primordiales fue el desarrollo de los conocimientos de todo lo relacionado con la praxis escénica, entre los que se incluía la creación artística de calidad. En este artículo, nos adentramos en uno de los procesos creativos más recientes producidos en el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso, y llevado a escena por el Ballet de Cámara de Madrid, unidad de prácticas escénicas de la Fundación de la danza Alicia Alonso. Este proceso de creación, se adentra en el mito de Carmen que se toma como fundamento, para acercarse a las figuras de la danza española que se han convertido en un referente a la hora de interpretar este personaje.

Resumen

En todo proceso creativo coreográfico son muchos los factores y elementos que entran en juego para dar vida a un concepto, inspiración o sueño. Este artículo proporcionará detalles sobre ideas, temática, estética, simbología... del proceso creativo de Karmenes, pieza coreográfica que se presenta en clave de Danza Española y Flamenco y con un diseño, el empoderamiento de la mujer. La coreografía pretende elogiar a las Cármenes más representativas de nuestra cultura dancística desde un prisma personal, encumbrando su legado para que siga vivo.

El ballet procura hacer un recorrido artístico e ideológico de las figuras de Carmen Dauset, Carmen Amaya y el mito de la Carmen de Prosper Mérimée, reuniéndolas en una sola escena y haciendo una lectura personal del tiempo.

Esta suite de danza española y flamenco está dividida en 4 cuadros e interpretado por cinco personajes principales y ocho artistas del cuerpo de baile, que será el encargado de dar forma a cada ambiente escénico.

Palabras clave: mujer, empoderamiento, ideología, Danza Española, pluralidad.

Abstract

In every creative process there are many elements involved in the materialization of a concept, of an inspiration, or a dream. This article uncover details about ideas, themes, aesthetics and symbols of the creative process of Karmenes, a choreographic piece created through the language of Spanish Dance and Flamenco with the purpose of portraying the empowerment of women. It aims to praise the most representative feminine characters of the Spanish dance culture from an intimate perspective in an effort to preserve their artistic legacy.

The piece draws an artistic and ideologic path between the characters of Carmen Dauset, Carmen Amaya and the myth of Prosper Mérimée's Carmen, reuniting them in a single scene and depicting a personal view of time.

This Spanish dance and flamenco piece is divided in 4 sections and performed by five principal roles and eight supporting dancers, which are in charge of providing shape to each scene.

Keywords: woman, empowerment, ideology, Spanish Dance

Introducción:

La inspiración es el motor fundamental para dar forma a cualquier proceso creativo, ¿Dónde buscarla?, ¿Cómo encontrarla? Se trata en ocasiones de un trabajo arduo, pero en otras solo falta tener una visión y como si de una madeja de lana se tratase, tirar del hilo y todas las escenas, ideas y conceptos se van desarrollando hasta llegar al final de ovillo, Según palabras de Aleksandr Pushkin.

La inspiración se caracteriza por la plena concentración de todas las fuerzas espirituales del hombre en el objeto de la creación, por un aumento del tono emocional (alegría del acto creador, ansia creadora) con lo que el trabajo se hace extraordinariamente productivo. (Rosental y Iudin, 1968, p.242)

En el proceso de Karmenes, la idea fundamental era el empoderamiento de la mujer, darle visibilidad y protagonismo a las figuras femeninas que han escrito la historia de la danza española, son numerosas las piezas y ballets que se han creado para la danza española y el flamenco e incluso obras maestras creadas con protagonismo femenino como es el caso de Medea (Madrid, 1984) coreografía de José Granero (1936-2006) creada para el Ballet Nacional de España, "Medea es una de las obras de danza teatral más importantes del repertorio" (Albizu, 2012). El objetivo principal era aunar mujeres representativas en una sola historia o acción y que tuvieran en común el nombre (ya

fuera real o de ficción), y aunque las ideas se encadenaron una detrás de otras con el inicio de un nombre "Carmen" el transcurso creativo duró meses. Pablo Picasso decía: "Yo trabajo todos los días para que cuando llegue la inspiración, me encuentre trabajando. Es así como yo quiero que me encuentre". (Serrano, 2006, p. 55). La pieza coreográfica la componen tres mujeres por orden de aparición:

Carmen Dauset, Carmen Amaya y el mito de la Carmen de Prosper Mérimée, tratando de reproducir distintos conceptos dancísticos e intentando crear un ballet que mostrase a tres mitos en un mismo argumento. Podemos decir que la inspiración a veces llega, otras, se busca, pero en todas ellas se documenta. El escritor Stanislaw Lem dice que "Las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro. Pero no pican a todo el mundo". (Goñi, 2014, p.316).

La metodología empleada es cualitativa, utilizando como Métodos de investigación el análisis documental, análisis coreográfico, documentos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales principalmente; para completar la información se tendrá en cuenta la relevancia de las coreografías y excelencia artística de los bailarines o compañías de Danza Española y/o Flamenco. No nos centraremos en dar un análisis del movimiento coreográfico en profundidad, sino documentar y describir el proceso de creación.

Desde que la mítica obra de Carmen escrita en 1845 por Prosper Mérimé (1803-1870) y publicada en 1847, ha sido motivo de inspiración y objeto principal de innumerables representaciones en todas las artes escénicas o del espectáculo, sus adaptaciones y versiones no han cesado desde la primera versión que se hizo para ópera¹ (1875) del compositor Georges Bizet (1838-1875); aunque son muchos los autores que afirman que en las memorias y biografías de Marius Petipa (1818-1910) aparece que puso en escena bastante antes de ser compuesta la ópera por Bizet, dos versiones distintas de la obra de Mérimé: Carmen y su Torero y Una tarde a la salida de los toros, pero no existen datos fidedignos que aporten base documental a estos testimonios.

En el Archivo del Palacio Real de Madrid, y tras consultar la lista de los actos que formaron parte de las fiestas reales, no se ha podido encontrar ningún rastro de alguna de estas coreografías ni de la presencia del bailarín en los actos preparados con motivo de las Bodas Reales. (Hormigón, 2017, p.269)

Ya que según sus memorias el ballet Carmen y su torero, fue compuesto para la boda de Isabel II.

Pero, para que esta Carmen que nos rodea siempre estuviera presente, fue debido a los viajes que Prosper Mérimé hiciera a España y de la amistad que forjó con la Condesa de Montijo, la cual fue quien le relató en 1830 la leyenda de la mujer muerta a manos de su amante, que estaba cansado de sus romances. Así lo pone Mérimé de manifiesto en las cartas que escribiera a la condesa de Montijo.

Acabo de pasarme ocho días encerrado en la escritura, ... sobre los hechos del difunto Don Pedro, ... una historia que me habéis contado hace 15 años, y que espero no haber estropeado. Se trataba de un valentón de Málaga, que había matado a su amante, que se dedicó exclusivamente al público. Después de Arsène Guillot, no tengo nada ... más moral que ofrecer a nuestras hermosas damas. El argumento habla de José, que arruinó su vida y su carrera por causa de una gitana llamada Carmen que se ganaba la vida cotidianamente como cigarrera y, a ratos, como bailarina. (Guzmán, 2021).

En el Repertorio de la Danza Española son muchas las versiones creadas, pero entendemos que tenemos que destacar

¹ Tres decenios después, el 3 de marzo de 1875, se estrenaba en la Opéra-Comique de la capital francesa la ópera compuesta por George Bizet sobre la novela. El estreno resultó inicialmente un fracaso. Bizet, muerto prematuramente a los 36 años, no llegaría a disfrutar del éxito de su trabajo. Meses después Carmen conquistaba Viena. Había nacido el mito. (Mesa, 2020)

las versiones hechas por los referentes coreográficos como Antonio Gades (1936-2004) y su Carmen (1983) con lectura libre de la novela y la música de Bizet, pero adaptada a la escena por el propio Gades y Carlos Saura (1932-), que se convirtió en una obra maestra llevando el sello indudable de Gades.

“Y es que en Carmen está quizás todo Gades (...) En Carmen, geometrías, síntesis grupal, dibujo de la forma tradicional y tempo de baile se alían de manera magistral” (Salas, 2008).

La obra es, en palabras del propio Gades: la historia de una obsesión. En ella, Carmen y don José se devoran por el placer de devorarse. No es la tragedia griega que

bestia y del si no eres mía, no lo serás de nadie”. citado en (Ruiz, 2017)

Otro precedente indudable es la Carmen (1992) de Rafael Aguilar (1929-1995), donde el creador da una versión sobre el libreto de Mérimé, dando un giro importante en algunas escenas de la obra, indagando en la condición de la protagonista como alma libre, buscando su propia identidad y rechazando los preceptos ideológicos y sociales de su tiempo. “(...) se entiende que esta Carmen triunfe desde Alemania hasta París, pasando por Italia. Es un producto exótico y hasta culto que por momentos se pasa de rosca” (Salas, 1993) “En ella conjuga admirablemente flamenco y danza contemporánea. Se baila a George Bizet, Llorens Barber, Pablo Sarasate y Flavio Pérez, pero también alegrías, verdiales, bulerías, tangos, tientos, martinets, seguiriyas y soleares”. (Navarro, vol. III. 2001, p.170).

Nos gustaría destacar otra Carmen que quizás se trate de una versión menos popular pero no por ello menos relevante, que cuenta con un lenguaje coreográfico magistral e inspirador, nos referimos a la Carmen (1999) de José Antonio (1951-) creada para el Ballet Nacional de España, donde muestra una Carmen en estado puro y sin tópicos.

Cerró la velada y ocupó toda la segunda parte el estreno de más envergadura, la Carmen coreografiada por José Antonio con su inveterada mano maestra. Su lectura usa del canon, se apoya en el todo orquestal para mover al cuerpo de baile, hace emotivos pasos a dos y ha creado sobre Aida una verosímil cigarrera llena de brío y sensualidad (...) Volviendo a la coreografía de José Antonio, hay que citar sus citas, pues con toda intención lo hace de sí mismo al evocar Romance de luna y con el breve cameo de Carmen sentada en una banqueta en un extremo del escenario, que evoca la clásica coreografía que Alberto Alonso creara en los años sesenta en Moscú para Maya Plisetskaia (...)(Salas, 1999).

Su creador José Antonio dice que:

Carmen nació en el siglo XIX. Fascinó y sedujo en el siglo XX. Todos los pueblos y culturas la han amado e injuriado por ser como es: libre.

Carmen es universal, pero es el mito español, junto con Don Juan, que todos envidiamos. Ella ama cuando quiere, sin obligarse a ninguna regla impuesta por la sociedad. Sevilla es su universo referencial, siempre ~~muero y ronaco en su~~ ciudad, para encandilar a todos. Y así será en el siglo venidero. Eternamente..... Carmen. (Ruiz, 1999).

busca una salvación o una condena. Es otra cosa. Aquí solo la muerte nos hace liberar el deseo. Es la imposibilidad de desviar el destino. (Navarro, vol. III. 2001, p.84).

Escenificada quizás con todos los estereotipos, pero simbolizando la liberación de la mujer. “Gades era un enamorado de la mujer y en Carmen quería resaltar a esa mujer que busca la libertad” en un tiempo en el que no tocaba. “ citado en (Tapias, 2021), una libertad truncada por un crimen pasional o, violencia de género, porque, aunque no se trate de una versión de Danza Española, tenemos que resaltar el montaje de Calixto Bieito (1953-) donde podemos ver el que quizás sea la versión más alejada de los tópicos del libreto de Mérimé.

Es ahí donde coloca a los personajes: en esa barrera física y moral entre los lugares donde se encuentran y sus acciones. Con ello transforma un crimen pasional romántico, como se ha visto desde siempre, en un tremendo asesinato de violencia de género, que es lo que nos resulta el drama de don José, perdidamente enamorado, con los ojos de ahora. Esta mujer queda a expensas de la

Para el proceso de Karmenes eran muchos los antecedentes coreográficos del mito de Carmen que había en el Repertorio de Danza Española que podían inspirarnos o provocarnos nuevos lenguajes para la comunicación requerida para nuestra versión personal, pero pocos eran los relatos coreográficos que pudiéramos encontrar sobre Carmen Amaya o Carmen Dauset². De esos pocos relatos podemos destacar la pieza creada para el Ballet Nacional de España dedicada a la memoria de Carmen Dauset (1868-), pasaje dentro del espectáculo Zaguán denominado “La Fonda de Carmencita” (2015) coreografiado por La Lupi (Susana Lupiáñez Pinto, 1971-) donde da vida junta con otras seis bailaoras del siglo XIX a un café cantante, reflejando la esencia de la época. Para la Lupi las bailaoras bailaban como vivían, inspirándose así en su propio lenguaje y plasmándolo en las bailarinas desde el lado más visceral y orgánico. (Lupiáñez, 2015).

En Karmenes ponemos en escena la famosa grabación de Carmencita de 1894 con la que Thomas Alva Edison presentaba su invento, el kinetoscopio, una película muda de 21 segundos de duración. “la primera mujer en aparecer en imágenes en movimiento de la historia de la humanidad es la bailaora flamenca Carmencita Dauset” (Vergillos 2021. P.212). Podríamos decir que estamos ante la primera bailaora mediática.

La Leyenda (2002) se trata de un referente indudable sobre la figura de Carmen Amaya, coreografía de José Antonio creada en 2002 para la Compañía Andaluza de Danza y más tarde en 2005 para el Ballet Nacional de España, pieza que pasa a ser uno de los repertorios más demandados y representados por la institución.

La intención del creador no era usar cosas evidentes ni la simple recreación biográfica o estilística de Amaya, sino quería plasmar la condición humana, entre el brío y la fragilidad, a quien conoció personalmente.

El proyecto no alberga pretensiones biográficas ni miméticas -Carmen era en verdad única y sería absurdo quererla imitar-, sino desplegar en imágenes una especie de alegoría de ciertos momentos de su vida y de su baile, de su fuerza y su delicadeza, de su grandeza y de su soledad, de una dicotomía de la que ella y sólo ella podría constituir la antítesis. (Gómez, 2005).

En Karmenes hemos querido plasmar la imagen y la fuerza de la Amaya, intentando recrear la inmortalidad escénica que a nadie dejaba indiferente.

Descripción y desarrollo artístico:

Karmenes es una suite de Danza Española y Flamenco con una duración de 30 minutos, dividida en 4 cuadros o escenas y personificada con cinco personajes principales y ocho artistas de cuerpo de baile – encargados de dar forma a cada ambiente escénico- Las cuatro escenas se presentan como: Introducción, Colmao, Taberna y Réquiem y los personajes principales por orden de aparición son: Carmen Dauset “Carmencita”, Carmen Amaya, Lillas Pastia y Alter ego y Carmen el mito. La idea original, coreografía y dirección son de José Manuel Buzón, con

² Carmen Dauset “La Carmencita” bailaora internacional almeriense que se convirtió en la primera mujer filmada por Tomas Alva Edison. Su fecha de fallecimiento hoy en día sigue siendo un enigma.

el asesoramiento y creación de percusión de Roberto Vozmediano, el diseño de iluminación corrió a cargo de Javier Otero, Enrique P. Velasco es el responsable de la dirección técnica y audiovisual, y el vestuario pertenece a José López Monteiro, Iudaa y Paz Volpini. La ecléctica música la componen Gerardo Núñez, Niña Pastori, Enrique Heredia, Wolf Hoffmann y Estrella Morente y Michael Nyman. Un trabajo complejo a lo que estructura se refiere.

El espectáculo comienza a telón cerrado y con una breve introducción musical, a continuación, se presenta a todo el cuerpo de baile inmóvil entre la escenografía- se trata de 8 mesas negras, que van a componer diferentes espacios escénicos- son unos elementos prácticos y

versátiles que van cambiando de estructura, como hemos podido ver en obras como Fuenteovejuna (1994) de Antonio Gades. Las ocho bailarinas a ritmo de bulerías van recreando un ambiente in crescendo idóneo para la presentación de Carmen Dauset “Carmencita”; el flamenco estilizado de esta escena llamada “Introducción” nos empuja al disfrute del baile por el baile, y como sutilmente junto con el movimiento coreografiado, la escena cambia y se transforma en una sala de cine para ver proyectado los famosos 21 segundos que La Dauset grabó para Thomas Alva Edison, entendíamos que dada la repercusión de la famosa película, tenía que estar íntegra en la escena para introducir a Carmencita; al entrar La Dauset en escena, vemos en ella un movimiento más estilizado realizando quiebros, rodazanes y vueltas quebradas³, lo que podríamos denominar menos flamenco “puro”, de ahí las diferencias de opinión que había sobre su estilo flamenco

(...) a que Carmencita no sea flamenca, lo desmiente toda la iconografía y la información de que de ella disponemos. No sólo actuó en los cafés cantantes sino que además lo hizo con mitos del cante y el baile. También formó un dúo de éxito con La Cuenca, la famosa bailaora malagueña cuya impronta en la soleá es fundamental, según señalan, una vez más, sus biógrafos (...) El flamenco había surgido unos años antes como evolución natural y agitanada de los bailes boleros. Y si en el baile de Carmencita observamos elementos boleros, esto es así porque unas pocas décadas antes bolero y flamenco eran sinónimos, no lo olvidemos. Y todavía a finales del siglo XIX lo seguían siendo en muchos contextos. (Vergillos, 2014).

Pero también Carmencita realiza giros, zapateados y movimientos flamencos sumándose con el cuerpo de baile a una nueva composición escénica, donde vemos las mesas en fila de cuatro en vertical de frente al público, protagonizado por La Dauset con la imagen de estrella mediática que queríamos plasmar, justo en este punto hay un cambio importante de ambiente, es el final de esta escena y la presentación del “Colmao” para introducir a Carmen Amaya, sin música las bailarinas realizan un juego de percusión en las mesas a ritmo de seguiriyas – creíamos que era el ritmo más indicado para su presentación- hasta que se produce

³ Pasos de baile más característicos de los bailes boleros.

su entrada, ambas Karmenes están en escena con una nueva música iniciada y realizan movimientos duales sosegados pero con un cariz de rivalidad, hasta que se produce la salida de Carmencita. La Amaya comienza a bailar a ritmo de bulerías, realizando zapateados, desplantes, marcajes, remates y giros rápidos y enérgicos característicos de su baile, queriendo reconstruir sin pretensión alguna la estampa de la que quizás sea la mejor bailaora de todos los tiempos, vuelven a mezclarse los movimientos de la protagonista con los corales, destacando algunos más característicos convencionalmente del hombre, desembocando así a una figura final donde vemos a La Amaya arrojada por las 8 mujeres y un tapón de fondo cae cubriendo dicha escena, mientras la música llega a su fade down.

Quizás todo el mundo recuerde a Carmen Amaya vestida de hombre o con su interminable bata de cola, pero con pantalones es como hemos vestido a todo el cuerpo de baile y a la propia Carmen, para romper los moldes estereotipados de la vestimenta impuesta, pero tenemos que decir que la primera bailaora en vestir de hombre fue Trinidad Huertas “la Cuenca” (1855-1890). “La bailaora Trinidad Huertas “la Cuenca” fue toda una adelantada a su tiempo (...) y que fue también la primera en hacer un baile vestida de hombre”. Citado en (Picón, 2016).

Damos paso a la que pensamos que puede ser la parte más rompedora de Karmenes, comienza la “Taberna” con la inclusión de la única figura masculina que hay en la obra, aparece el personaje de Lillas Pastia, vestido con falda y corsé exhibiendo su lado femenino frente a la parte masculina de su “Alter ego “que va vestida con pantalón, ambos danzan un paso a dos elegante y revelador con un espejo, descubriendo así la dualidad de la persona. Hemos descontextualizado el personaje literario- como se hiciera en otras versiones como la Carmen (2006) de Aida Gómez (1967-) “Gómez es ortodoxa y sólo abandona la tradición literaria para otorgar relevancia al tabernero Lillas Pastia, travestido y socarrón; un secundario más en la obra de Bizet”.(Pidal, 2011)- para darle un rol protagonista, haciéndolo amigo de Carmen y acercándolo a la figura representativa de lo más íntimo y personal, de lo que hacemos o somos cuando estamos a solas o cuando nadie nos ve. La escena cambia cuando su Alter ego se marcha con el espejo y se queda Lillas en escena, al mismo tiempo que sube la gasa/ tapón y se descubre el escenario con 9 mesas (aquí se incluye una mesa más para el personaje de Pastia) colocadas

por todo el espacio con las ocho bailarinas repartidas en ellas y Lillas ocupando la mesa central, danzando la palabra y ofreciendo una acción con gran dramatismo y emoción, caracterizado por la expresión corporal de la parte superior del cuerpo.

La escena vuelve a cambiar para mostrar la última parte de la “Taberna”, Lillas Pastia abandona la escena con su mesa y las ocho bailarinas ocupan los dos extremos superiores de la escena (cuatro a cada lado con sus respectivas mesas), hay un cambio drástico en todos los sentidos, en cuanto a música, iluminación, baile, carácter...es el momento de presentar a “Carmen el mito” quizás la parte más difícil o lo que icono se refiere, dado todos los antecedentes y referentes que existen en el repertorio. Intentamos romper arquetipos y situar a la Carmen de Mérimé en el siglo XXI, con una habanera rockera y en pantalones, su movimiento muestra sensualidad y fuerza al mismo tiempo, ejecutando giros, zapateados, desplantes y composiciones coreográficas; primero baila como solista y luego con el resto de las bailarinas, potenciando juntas el concepto de libertad que lleva por bandera el mito de Mérimé, culminando en un beso con una persona de su mismo sexo, a continuación todas forman una figura central con las mesas y hacen mutis por el foro.

“Réquiem”, es la última escena que comienza con el sonido de un corazón latiendo y la aparición una a una de las Karmenes, es la primera vez que están las tres juntas en el mismo espacio escénico, acto seguido se incorporan las 8 bailarinas realizando toda la composición coreográfica, podemos apreciar pasos y figuras representativas de libertad, idolatría o de lamento hacia esas tres mujeres símbolos del empoderamiento femenino, en algunos momentos se puede vislumbrar movimientos o gestos que nos recuerden acciones religiosas, y se trata de un guiño intencionado a la semana santa, esta escena representa un culto o alegoría en memoria de estas tres mujeres; en la imagen final del espectáculo se ve a las ocho bailarinas en una figura en el extremo izquierdo mirando hacia las Karmenes que se encuentran en el lado opuesto de la escena en otra figura entrelazadas entre sí, con esta estampa final queremos encumbrar su legado para que siga vivo.

Conclusiones:

Creemos que es inevitable no pensar en el mito que creara Mérimé para cualquier inspiración o investigación coreográfica que nos lleva al nombre de Carmen. Hemos tomado claramente como origen de este proceso el nombre de ella para contar nuestra adaptación, una versión libre y deconstruida protagonizada por tres mujeres en un mismo contexto y con un mismo objetivo, mujer libre y feminista. Simbolizado por la elegancia y popularidad de Carmen Dauset “Carmencita, la fuerza y el impacto de la leyenda de Carmen Amaya y la inmortalidad de Carmen el mito.

No hemos pretendido hacer algo nuevo o innovador sino tan solo dar forma a nuestra historia con nuestro propio lenguaje dentro de la Danza española y el Flamenco, pero si alejarlo de los tópicos y folclorismos.

Aunque no hemos referenciado todo el repertorio que evoca o habla de estas tres figuras en danza española, somos conocedores y hemos destacado lo que para nosotros es más relevante, y podemos decir que en la actualidad no hay ninguna coreografía en el repertorio de Danza Española que haga alegoría y hable de estos tres personajes juntos en una misma obra. El proceso creativo de Karmenes ha sido enriquecedor y complejo, pero si hemos provocado emociones, sentimientos o impresiones, diremos que hemos conseguido la consecución de nuestros objetivos.

Referencias bibliográficas:

- Albizu, I. (2012). La influencia del mito de Medea en el Ballet Nacional de España. Teoría de la danza. Recuperado de <https://www.danza.es/multimedia/revista/medea>
- García, D. (traducción) (2021). Carmen de Prosper Mérimé. Madrid: Editorial Verbum
- Gómez, R. (2005). Ballet Nacional de España. Extracto del programa de mano. Teatro de la Zarzuela
- Goñi Zabala, J.J. (2014). Creatividad y talento para la innovación. Madrid: ediciones Díaz de Santos
- Guzmán, M.J. (2021). El Palacio de Las Dueñas, Eugenia de Montijo y una carta de Mérimée. Diario de Sevilla. Recuperado de https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Historias-Sevilla-Paris-Duenas-Eugenia-Montijo-carta-Merimee_0_1582642939.html
- Hormigón Vicente, L. (2017). El ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid (1842-50). Actividad y recepción. Universidad Complutense. Madrid
- Lupiañez, S. (2015). Comunicación personal. Ballet Nacional de España. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6bqA7gE_5Nk
- Marian, P. (2011). Carmen según Aída. El Comercio. Recuperado de <https://www.elcomercio.es/v/20111030/cultura/carmen-segun-aida-20111030.html>
- Mesa Leiva, E. (2020). ‘Carmen’, el mito en constante transformación. La Vanguardia. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200303/473910171455/carmen-prosper-merimee-georges-bizet-literatura-cine-opera-moda-tauromaquia-feminismo.html>
- Navarro, J.L. (2001). Historia del Baile Flamenco, Volumen III. Sevilla: Signatura Ediciones.
- Picón, J.L. (2016). Ortiz Nuevo indaga en la biografía de La Cuenca, una pionera del flamenco El Mundo. Recuperado de <https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2016/04/10/570a9e37e2704e36448b462e.html>

- Rosental, M. e Iudin, P. (1968) · Diccionario Filosófico. Rosario, Argentina: Ediciones Universo
- Ruiz Mantilla, J. ‘Carmen’ deja los tópicos y habla de la violencia machista (2017). El País. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2017/10/08/actualidad/1507448027_251195.html
- Ruiz, J.A. (1999). Ballet Nacional de España. Extracto del programa de mano. Teatro de la Zarzuela
- Salas, R. (1993). Excesos. El País. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2017/10/08/actualidad/1507448027_251195.html
- Salas, R. (1999). Muerta por lentejuela. El País. Recuperado de https://elpais.com/diario/1999/12/18/cultura/945471614_850215.html
- Salas, R. (2008). La ‘Carmen’ de Gades cumple un cuarto de siglo y vuelve a las tablas. El País. Recuperado de https://elpais.com/diario/2008/05/13/cultura/1210629601_850215.html
- Salas, R. (2015). ‘Carmen’ se hace contemporánea. El País. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2015/04/01/actualidad/1427910212_591698.html
- Serrano, D. (2006). A razón de la nostalgia. México D.F, México: Libreto-editor Miguel Ángel Porrúa
- Tapias, I. (2021). “Carmen”, una mujer en busca de su libertad que el flamenco de Gades ensalza. El Obrero. Recuperado de <https://www.elobrero.es/cultura/63446-carmen-una-mujer-en-busca-de-su-libertad-que-el-flamenco-de-gades-ensalza.html>
- Vergillos, J. (2014). En defensa de Carmencita. Diario de Almería. Recuperado de https://www.diariodealmeria.es/mapademusicas/defensaCarmencita_0_776622385.html
- Vergillos, J. (2021). Nueva Historia del Flamenco: Editorial Almuzara

